

O‘QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISH TUSHUNCHASI VA UNING PEDAGOGIK MOHIYATI

Karimova Gulzoda Bahridin qizi

Navoiy davlat universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Sayfullayeva Gulhayo Ixtiyor qizi**

Navoiy davlat universiteti professori

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati yoritilgan. Kasb-hunarga yo‘naltirishning mazmuni, maqsadi va vazifalari, shuningdek, o‘quvchilarning kasbiy qiziqishlari, qobiliyatlari hamda intilishlarini aniqlashdagi ahamiyati tahlil qilingan. Ta’lim muassasalarida kasb-hunarga yo‘naltirish ishlarini samarali tashkil etishning pedagogik asoslari hamda zamonaviy ta’lim jarayonidagi o‘rni ochib berilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning ongli kasb tanlashi va kelajakdagi kasbiy faoliyatiga tayyorlanishida pedagogik ta’sirning ahamiyati ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: kasb-hunarga yo‘naltirish, kasbiy ta’lim, kasbiy tanlov, o‘quvchi shaxsi, pedagogik jarayon, kasbiy qiziqish, kasbiy kompetensiya, kasbiy maslahat, ta’lim-tarbiya, mehnat bozori, kasbiy rivojlanish, individual yondashuv.

Abstract: This article discusses the concept of career guidance for students and its pedagogical significance. The content, objectives, and tasks of career guidance, as well as its role in identifying students’ interests, abilities, and aspirations, are analyzed. The pedagogical foundations of organizing effective career guidance activities in educational institutions and their importance in the modern educational process are highlighted. The article also emphasizes the role of pedagogical support in helping students make conscious career choices and prepare for their future professional activities.

Key words: career guidance, vocational education, professional choice, student personality, pedagogical process, professional interest, professional

competence, career counseling, education, labor market, professional development, individual approach.

Kasbga yoʻnaltirishga yoshlarning kasbni erkin va mustaqil egallashining ilmiy-amaliy tizimi sifatida qarash lozim. U har bir shaxsning ham individual xususiyatlarini, ham xalq xoʻjaligi manfaatlarini nuqtai nazaridan mehnat resurslarini toʻlaqonli taʼminlash, bozor iqtisodiyoti munosabatlari zaruratini hisobga olish kerak. Oʻquvchilar shaxsini shakllantirishning omili sifatidagi mehnat tarbiyasining samaradorligini oshirishga kasb tanlash ishlarining puxta oʻylab tashkil qilinishi katta rol oʻynaydi. Har bir oʻquvchining oldida oʻzi yoqtirgan kasbni tanlash uchun keng imkoniyatlar bor.

Har qaysi maktabdagi kasb tanlash ishlarining vazifasi va mazmuni uning atrofidagi ishlab chiqarishning xususiyatlari, tabiiy sharoitlari mazkur iqtisodiy tomondagi xalq xoʻjaligi va madaniyatining rivojlanish yoʻnalishlari bilan belgilanadi. Maktab oʻz tarbiyalanuvchilarini kasblar, mehnatining mazmuni, u yoki bu kasb egalariga qilinadigan talablar haqidagi bilimlar bilan qurollantirish oʻquvchilarning individual, jismoniy va psixologik xususiyatlarini oʻrganish va ularga ana shu xususiyatlarga mos kasblarni tanlashlarida yordam berish kerak.

Mehnat va kasbiy tayyorgarlik tizimi bevosita yoshlarning mehnat va kasb tarbiyasini, taʼlimini kasbiy axborotlar, kasb tanlash, kasbga yoʻnaltirish ishlarini amalga oshiradigan ulkan ishlardan biri boʻlib juda oʻtmish taraqqiyotiga egadir. Xalqimizning millat, xalq, elat boʻlib shakllanishi mehnatsiz, kasblarsiz, hunarsiz tasavvur etib boʻlmaydi.

Oʻquvchilarni kasbga yoʻnaltirishning **asosiy maqsadi** har bir oʻquvchiga individual ravishda kasb yoki mehnat faoliyati sohasini asosli va toʻgʻri tanlashda yordamlashishdir. Oʻquvchilarni kasbga yoʻnaltirish umumtaʼlim maktabi ishining tarkibiy qismidir. Maʼlumki, agar kasb toʻgʻri tanlangan boʻlsa, inson uchun mehnat quvonch, ijodiy ilhom manbayiga aylanadi, bu esa inson uchun ham, jamiyat uchun ham foydalidir. Kasb tanlashga yoʻllash butun pedagoglar jamoasi tomonidan xal

etiladigan umum maktab vazifasi hisoblanadi. Shu bilan birga, bu ishdamehnat ta'limi alohida o'rinni egallaydi. O'quvchilarni kasb tanlashda asosiy omillar ota-ona, muhit va ta'lim-tarbiyadir. Kasb tanlashning asosiy vazifasi o'quvchilarni fan asoslari, politexnikmehnat va malakalari bilan qurollantirishdan, ularni mehnat va ijtimoiy faoliyatga, kasblariongli ravishda tanlashga, moddiy va ma'naviy boyliklarni ishlab chiqarishda ishtirok etishga tayyorlashdan iboratdir. Maktabdagi kasb tanlashga yo'llash ishlari quyidagi maqsadlarni ko'zda tutadi:

1. O'quvchilarni kichik sinflardan boshlab xalq xo'jaligining turli tarmoqlari bilan tanishtirib borish.

2. O'quvchilarni xalq xo'jaligining turli tarmoqlari bilan tanishtirib, ommaviy kasblarning mazmuni, sinfdan tashqari o'tkaziladigan tadbirlarni amalga oshirish.

3. Kasb tanlashga yo'llash ishlarini olib borishda o'quvchilarni asosan maktab joylashgan hududining korxonasi, tashkilotning ehtiyoji uchun zarur bo'lgan kasb va mutaxassislariga yo'llash.

4. Har bir o'quvchining bo'lajak kasbni tanlashi obyektiv va ongli harakatlarga ega bo'lishi lozim.

O'quvchilarni kasb tanlashga yo'llash sohasida oldiga qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirish uchun quyidagi eng muhim vazifalar hal etilish lozim:

- Ularning qiziqishlari, mayli va qobiliyati, psixofiziologik imkoniyatlari, jismoniy tayyorligi va salomatligi o'rganilishi;
- Ularning kasblar haqidagi bilimlarini kengaytirishga doir tadbirlar o'yab ko'rilishi;
- Tanlangan mehnat sohasidagi amaliy faoliyatning tashkil etilishi bu o'quvchilarning kasbga qiziqishlarinirivojlantirish va mustahkamlashga yordam beradi;

Maktabni bitirib chiqayotgan yoshlarning kasbga qat'iy qiziqishlarini tarkib toptirish va mustahkamlashda yordam ko'rsatish, ishlab chiqish sharoitlariga ko'nikishiga doir tadbirlar belgilanishi kerak. Kasb tanlash juda muhim masala

bo‘lib ko‘pincha o‘quvchilar uni mustaqil hal qila olmaydilar. Bu masalada ularga maktab yordam berishi kerak. O‘quvchilarning ish tajribasi o‘quvchilarni kasb tanlashga yo‘llashning farqi va metodlarini belgilab berdi. Ulardan asosiylari quyidagilardan iborat:

1. Darslarda kasb tanlashga yo‘llash. Masalan o‘qituvchi o‘quvchilarni mashg‘ulotlarda bajaradigan ish bilan bog‘liq kasblar bilan tanishtiradi. O‘quvchilar yog‘ochga ishlov berishni o‘rganayotganlarida, duradgor, yog‘och kesuvchi, rom yasovchi, parnolovga kasblar haqida bilim oladilar. Metallga yoki gazlamalarga ishlov berishda slesor, tokor, parnolovchi, tikuvchilik, va hakazorlar bilan tanishtiradi.

2. Ekskursiyalarda kasb tanlashga yo‘llash. Odatda ekskursiyalarda o‘quvchilarni o‘quv rejasi doirasidan chiquvchi material bilan tanishtirishga qulay sharoit yuzaga keladi. Bu imkoniyatdan o‘quvchilarni kasb tanlashga yo‘llash uchun foydalalanish mumkin. Ayniqsa ishchilar o‘zlari yasaydigan narsalarni mahsulotlarni ko‘rsatsalar juda yaxshi ahamiyatga ega bo‘ladi.

3. To‘garak mashg‘ulotlarida kasb tanlashga yo‘llash. To‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarni turli kasblar bilan tanishtirishga ko‘proq imkoniyatlar vujudga keladi. Yog‘och bilan gazlama texnik ijodkor va hakoza to‘garaklar.

4. Ishlab chiqarish ilg‘orlar maktabini bitirgandan so‘ng ishlab chiqarish sohasida ishlayotganlar bilan uchrashuvlar. Odatda mazkur maktabni bitirgandan keyin sanoat korxonalarida ishlayotgan kishilarning chiqishlari o‘quvchilarda katta ta’surot qoldiradi. Mehnat ta’limi jarayonida o‘quvchilar tanishadigan kasblar ancha ko‘p. Ishlab chiqarish ilg‘orlari bilan uchrashuvlar ko‘pincha tantanali vaziyatda o‘tadi.

5. Har xil madaniy-ommaviy tadbirlar o‘tkazish. Kasb tanlashga yollash ishining muvaffaqiyatli olib borilishiga yordam beruvchi har xil madaniy-ommaviy tadbirlar maktablarning ish tajribasidan ma’lum. Masalan «Kasb haqida kim ko‘proq

biladi» mavzusiga bag'ishlab konkurslar otkazish. «Kasblar dunyosi, kasb tanlashda shaxsiy va jamoat fikri » mavzusida munozaralar uyushtirish kinofilmlarni muhokomaq shular jumlasidandir.

6. Kasblarni chuqur o'rganish. O'qituvchi muayyan kasblar to'grisida tasavvur berish uchun bir yo'la barcha o'quvchilar bilan ish olib borishdan tashkari yo yoki bu kasb bilan yaxshilab tanishish istagi bo'lgan o'quvchilar bilan jiddiyroq ish olib boradi. O'quvchilar qiziqishlariga qarab gruppalariga yoki klublarga birlashtiradilar. Bunda ish turli-tuman tashkiliy formalari qo'llaniladi. O'quvchilar o'z kuchi bilan referatlar yozadilar. Ekskursiyalar o'tkazadilar.

7. Fakultativ mashg'ulotlar. Ayrim maktablarda fakultativ mashg'ulotlarga ajratilgan soatlarning ma'lum qismidan kasb tanlashga yo'llash ishi uchun foydalaniladi.

O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish davlat ahamiyatiga ega bo'lgan masala. Yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash g'oyat muhim vazifadir. Shu boisdan yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish muammosi umumiy o'rta ta'lim maktabi ishida katta o'rin tutadi. "Mening orzuim", "Kim bo'lsam ekan", "Men sevgan kasb", "Kasbning yomoni yo'q", "Kasbim faxrim" degan mavzular har bir maktab bitiruvchi yigit va qiz oldida turgan asosiy muammolardan biridir.

O'quvchilarning o'qishga bo'lgan chanqoqligini qondiruvchi birinchi ziyo – chashma bu maktabdir. Ta'lim jarayonida o'quvchilarda kasblar tiplarini mustaqil holda bilish (Inson-tabiati, inson-texnika, inson-badiiy timsol, inson-belgili tizim), tanlayotgan kasbning talablarini o'z shaxsiy sifatleri bilan qiyoslay olish, o'z moyilligi, qobilyati, salomatligi tanlanayotgan kasbga muvofiqligini to'g'ri baholash ko'nikmalari shakllanishi lozim. O'qituvchining kasb-hunarga yo'naltirishdagi asosiy vazifasi – har bir bitiruvchi o'quvchini, uning kasbga va bilimga qiziqishlarini, moyillik, ehtiyojlari, atrof-muhitni, oilaviy ahvolini yaxshi va har tomonlama o'rganishdan iborat bo'lishi kerak. O'qituvchi ushbu maqsad va vazifalardan kelib chiqib o'quvchilarga:

- “kasb” tushunchasining ma’nosini yoritib berish, ularni kasblarning klassifikasiyalari bilan tanishtirish;
- “kasbiy qiziqish”, “mayillik” tushunchalari bilan tanishtirish;
- kasb tanlashga asosan o‘quv va ijtimoiy – mehnat uyushmasiga nisbatan ongli yondoshishga erishish;
- kasb tanlashda o‘z salomatligini hisobga olish zarurligini tushuntirish;
- “Kasbiy layoqat” tushunchasining mohiyatini ochib berish, kasb tanlashga mulohaza bilan yondoshishni shakllantirish;
- kasb tanlashning ahamiyatini tushuntirish, umumiy va alohida qobiliyatlar haqida tasavvur hosil qilish;
- har bir o‘quvchiga tanlangan kasbini egallashi uchun amaliy yordam ko‘rsatishi, unda ijtimoiy-mehnat uyushmasiga ijodiy yondoshishni rivojlantirish.

Hozirgi kunda pedagogik oliy ta’lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifa – ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarni kasb-hunarga to‘g‘ri yo‘naltirish, bitiruvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorligi hamda uni shakllantirish masalalari hisoblanadi. Bu masalani hal qilish uchun maktab bitiruvchilarining modeli qanday bo‘lishi kerak, degan muammo ustida to‘xtalish zarur. Bo‘lajak mutaxassis o‘qituvchilardan o‘quvchilarni kasb-hunarga to‘g‘ri yo‘naltirishga tayyorlashda 3 ta tarkibiy qismlarini farqlash talab etilishi mumkin:

1. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy ahamiyatiga bo‘lgan sifatlar;
2. O‘quvchi shaxsining rivojlanish jarayoni haqidagi bilimlarga ega bo‘lishi;
3. Pedagogik jarayonni tashkil etish uchun zarur bo‘ladigan ko‘nikma va malakalar

O‘quvchilar bilan ishlashda quyidagilarni bilish zarur:

- o‘quvchi shaxsi va uning ayrim sifatlarini kompleks metodlar yordamida
- o‘rganish;
- o‘quvchi shaxsi va ularni jamoasini rivojlantirishni loyihalashtirish;
- ta’lim jarayonini rejalashtirish va amalga oshirish;

- ta'lim jarayonida o'quvchilarni tarbiyalash;
- o'quvchilarga qat'iy, ahloqan asoslangan talablar qo'ya bilish;
- o'quvchilar jamoasida mikroiklimni tashkil qilish;
- sinf rahbari sifatida ishlashni rejalashtirish va amalga oshirish.

Kasbni to'g'ri tanlash asosida o'z qobiliyatlari va qiziqishlarini yaxshiroq ro'yobga chiqishlari hamda jamiyatga ko'proq naf keltirishlari mumkin. Demak, o'quvchilarni kasb tanlashda yo'llash, kasb-hunarga yo'naltirish ishlarining asosiy ijrochisi maktablarda texnologiya fani o'qituvchisi zimmasiga tushadi. Shuning uchun kasb tanlashga yo'llash va texnologiya fanidan darsberadigan o'qituvchilar yuqori natijalarga, dars samaradorligiga erishishi uchun albatta quyidagilarga alohida e'tiborni qaratishlari zarur:

- zamonaviy ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning va ma'naviy-moddiy
- qadriyatlarini mohiyatini chuqur tushuna bilishi;
- pedagogik va innovatsion texnologiyalarning asl mohiyati va uslublarini tushinib, qo'llay bilishi;
- o'quvchilarni mustaqil kasb-hunar o'rganishga, erkin kasb tanlashga sharoit yaratishi;
- pedagogik texnologiyalardan foydalanar ekan, o'zi ham yangi yaratuvchi yangi xilma-xil ("Kasb darsi", "Aqliy hujum", "Zinama-zina" va b.) uslublarni o'ylab topishi, amalda qo'llashi;
- an'anaviy darslar orqali o'qituvchilarning yakka tartibda (individual) ishlashga erishishi;
- test topshiriqlarni o'quvchi faoliyati darajalariga mos holda tuzish bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishi shart.

Umumiy ta'lim maktablarida kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini boshlang'ich sinflardan boshlab quyidagi talablar qo'yilishi o'rinlidir:

- milliy g'urur – bu o'z yurtining tarixini bilish;

- ularni erkin fikrlashga tayyorlash, o‘z-o‘zini idora va nazorat qila bilishni shakllantirish;
- umuminsoniy fazilatlarga ega bo‘lish; o‘z millati va vatanini sevish, u bilan faxrlanish, milliy urf-odatlar, milliy qadriyatlarni hurmat qilish;
- milliy istiqlol g‘oyasi va mafkura asoslariga amal qilish;
- mustaqil va ijodiy fikrlash;
- ma’naviy-ahloqiy madaniyatga ega bo‘lish;
- kasbiy-mehnat faoliyatida ekologik mas’uliyatni his qilish;
- kompyuter va boshqa telekommunikatsiya vositalaridan foydalana olish;
- maqsadni o‘z oldiga to‘g‘ri qo‘ya bilish;
- maqsadga erishish uchun bilim, ko‘nikma va malakaga ehtiyoj sezish;
- bilim va qobiliyatni namoyon qilishga ehtiyojni kuchaytirish;
- o‘ziga nisbatan talabchanlik, hulqi, xatti-harakatlaridagi kamchiliklarga tanqidiy manosabatda bo‘lish;
- ta’lim muassasasi faoliyati jarayonida faol ishtirok etish.

Hozirgi kunda o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirishda pedagogik-psixologik va umumtexnik va kasb ta’limi mutaxassilari olib borayotgan ishlar salmoqli o‘ringa egaligi ma’lum. Darhaqiqat, o‘quvchi yoshlarning kasbiy bilimlar va ko‘nikmalarini shakllantirish, ularga to‘g‘ri yo‘nalish berish ishlari ko‘proq kasb-hunarga yo‘naltiruvchi mutaxassislar, pedagog-psixologlar zimmasiga tushadi. Shu munosabat bilan o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirishga mas’ul mutaxassislarning quyidagi pedagogik-psixologik va umukasbiy tayyorgarligiga ega bo‘lishi va kasb-hunarga yo‘naltirish ishlariga qo‘yilgan talablarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Jumladan,

birinchidan - o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltiruvchi va pedagogpsixologlarni hamda umumtexnik va kasbiy ta’lim mutaxassilari malakasini va saviyasini oshirib borish, ularga o‘quv kursi va seminarlar tashkil qilib amaliy yordam berish va moddiy ehtiyojlarini qondirilishi;

ikkinchidan – o‘quvchilarning kasb-hunarga qiziqishlarini, moyilliklarini kuchaytirish maqsadida har xil kasb-hunar navatorlari bilan davra suhbatlari, bahsmunozaralar, hunarmandlar maydoniga sayohatlardan mahorat bilan foydalanishi;

uchinchidan - o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirishda mahalla va otaonalarning rolini oshirish, sinf rahbarlari bilan ota-onalar hamkorlikda har oyda bir marta “Kasbiy maslahatlar kuni”ni tashkil etib, ular bilan turli kasb-hunarlariga tayyorlashda uchraydigan muammo va yechimlar to‘g‘risida davra suhbatlarini uyushtirib turish;

to‘rtinchidan – bir necha yillar davomida halol mehnat bilan elga tanilgan xalq hunarmandlari va mehnat faxriylari bilan “Mehnat, mehnatning tagi rohat”, “Mehnat-baxt keltiruvchi omil”, “Kasb-u kamol xusn-u jamol” kabi mavzularda uchrashuvlar tashkil etish kabi tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi. **“Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi. **“Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2016.
3. Mavlonova R., Rahmonqulova N. **Pedagogika nazariyasi va tarixi.** – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2018.
4. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. **Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari.** – Toshkent: Fan, 2017.
5. Davletshin M.G., Do‘stmuhammedova Sh.A., Nishonova Z.T. **Yosh va pedagogik psixologiya.** – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2019.
6. Karimova V.M. **Psixologiya.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
7. Nishonova Z.T. **Kasbiy psixologiya.** – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2021.
8. Klimov E.A. **Psixologiya professionalnogo samoopredeleniya.** – Moskva: Akademiya, 2016.

9. Pryajnikov N.S. **Professionalnoye samoopredeleniye: teoriya i praktika.** – Moskva: Akademiya, 2017.
10. Panferova, I. (2015). Modern methods of teaching English: similarities and differences/Scientific-methodical electronic journal.
11. Nurmetova, M. Issues OF Greening the Economy in Ensuring Sustainable Economic Growth. *Green Economy and Development*, 2(8), 664796.
12. Panferova, I. (2015, November). Psycholinguistic characteristics of foreign language acquisition. In *Applied Sciences and technologies in the United States and Europe, proceedings of the 4th International scientific conference. Cibunet Publishing. New York, USA* (pp. 10-13).
13. Irina, P. (2019). Conceptualization of the Components of the Psycholinguistic Aspect of Foreign Language Acquisition. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
14. Panferova, I. V., & Dusimbetova, N. B. (2019). Integration of linguistic and didactic issues in the language acquisition process. *Молодой ученый*, (43), 269-270.
15. Nurmetova, M., Qutliboyev, S., & Otamuratova, D. (2025). Digitalization directions of the green economy. *IITE Proceeding: International Inovation Technology Proceeding*, 3(1), 193-205.
16. Olimhon, A., & Muyassar, N. (2025). Using digital technologies to develop the green economy. *IITE Proceeding: International Inovation Technology Proceeding*, 3(1), 49-61.
17. Nurmetova, M. Swot analysis of the use of digital technologies in the development of the green economy in Uzbekistan. *Экономика*, (5), 162-166.
18. Duschanova, N. Neyropedagogika Va Zamonaviy Ilmiy Yondashuvlar. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnali*, 673488.

19. Панферова, И. В. (2016). Учебная мотивация как психолингвистический аспект профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в неязыковых вузах. *Приволжский научный вестник*, (1 (53)), 122-125.
20. Duschanova, N. (2025, December). The modern interpretation of literary literacy and its pedagogical foundations. In *International Conference on Science & Technology* (Vol. 1, No. 3, pp. 218-222).